

ЭШҚОБИЛ ШУКУР ШЕЪРИЯТИДА МАВЗУ КЎЛАМИ

Садоқат Эргашова

Тошкент давлат Ўзбек тили ва адабиёти университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8383747>

Аннотация. Мазкур мақолада истеъдодли шоир Эшқобил Шукур шеъриятида қўлланган мавзулар кўлами ва уларнинг ўзига хослиги ҳақида сўз боради.

Калим сўзлар: мавзулар кўлами, адабий-эстетик ҳодиса, умуминсоний қадриятлар.

THE SCOPE OF THE TOPIC IN THE POETRY OF ESHQABIL SHUKUR

Abstract. This article talks about the range of themes used in the poetry of the talented poet Eshqabil Shukur and their uniqueness.

Key words: scope of topics, literary-aesthetic phenomenon, universal values.

ОБЪЕМ ТЕМЫ В ПОЭЗИИ ЭШКАБИЛЯ ШУКУРА

Аннотация. В данной статье говорится о круге тем, использованных в поэзии талантливого поэта Эшкабиля Шукура, и их уникальности.

Ключевые слова: тематический охват, литературно-эстетический феномен, общечеловеческие ценности.

“XX аср ўзбек адабиёти яхлит ҳолда, бир бутун адабий-эстетик ҳодиса сифатида тарихга айланди. Бу юз йиллик адабиётида шоирлар сон-саноғи кўп, шеърий мавзу кўлами жуда кенг ва рангбаранг. Табиийки, булар ичида абадиятга, умуминсоний қадриятларга, инсоннинг адабий завқи ва руҳига оид санъат намуналари оз эмас”.¹ XX аср ўзбек шеъриятига “янги шеърият” сифати берилишида шоирнинг эстетик идеали янгиланиб, шеърий шакл ва мазмун, образлар тизими ўзгарганлигини кўрамиз. Янги шеъриятдаги ўзгаришлар миллий уйғониш даври, аниқроғи жадид адабиёти намояндалари, хусусан, Абдулҳамид Чўлпон номи билан боғлиқлигини таъкидламоқ ўринлидир. Ҳа, Чўлпондан бошланган янги руҳ аср шеъриятига, қолаверса, бутунги ижодий жараёнлар парвозига қанот бағишлади.

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, элимизнинг севимли шоири Эшқобил Шукур XX асрнинг 80-йилларида адабиёт майдонига кириб келган янги

¹ Б.Карим. XX аср ўзбек шеърияти антологияси. Сўз боши. Т., Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. 3-бет.

авлоднинг пешқадамларидан бири. Уни халқимиз ўзининг асл шоири сифатида ардоқлайди.

Шоир қайси мавзуда қалам тебратмасин, юксак эътиқоди, гўзаллик, инсоний поклик, ҳалолликни улуғлайди, инсон қалби, виждони ҳамиша сергак бўлиши учун қайғуради. Инсонни буюк тарих ва она табиат олдида ҳар доим бурчли, қарздор эканлигидан огоҳ этади.

Инсон умри ўтиб борар экан, бугуни ва эртанги ҳаёти ҳақида ўйлайди, берилган вақтдан тўғри фойдалана олдимми дея қаҳрамони саволни ўзига беради. Бундай саволларнинг орасида “Мен Ватанни қандай англадим, кашф этдим, унга муносиб ташбеҳ қиёс топа билдимми? Мен фарзанд бўлиб унга нималар қилдим, унинг олдида қандай бурчли ишларим бор?” мазмунидаги саволларнинг бўлиши ижодкор учун табиий бир ҳол.

Шоирнинг 1983 йилда ёзган “Улғайиш” шеърига эътибор қилайлик:

Кўзлардан байроқлар ўсиб чиқади.

Онангнинг синглингга мерос рўмоли.

Сенинг кўзларингдан ўсиб чиқади.

Ҳилпираб ҳаволи ҳаволи...

Кўзлардан байроқлар ўсиб чиқади.

Кўкдан бир Ватан ўсиб чиқади.

Отангнинг авлодга мерос тупроғи.

Сенинг кўкрагингдан ўсиб чиқади.

Силкиниб залворли, залворли.

Кўкракдан бир ватан ўсиб чиқади.

Шоир шеърисида инсонга Яратган томонидан берилган ота-она, Ватан унинг қалбида, кўзининг қаросида эканини таъкидлайди. Онанинг меҳр тўла кўзлари сингилга мерос бўлиши, аجدодлардан бизга бу азиз Ватан мерос эканлигини айтади. Инсон ҳаётда ҳамма нарсага эришиши, уларни ўзиники қилиши мумкин. Аммо инсон учун Ватан ягона бўлиб, ота-она бу ҳаётда нарсалар бир марта берилади, уни сўнг излаб ҳам топиб ҳам бўлмайди. Шоир инсон улғайган сайин ўзида бўлган барча нарсаларнинг, инсонларнинг кадрини кўпроқ ҳис этиши ва ота-онадан улуғроқ зот йўқлигини англайди. “Кўксимдан бир ватан ўсиб чиқади” сатрида эса лирик қаҳрамон ўсиб–улғайиб бораётган шу азиз Ватан юрак билан чамбарчас боғлиқ деб тушунади, шундай ифода этади.

Дарҳақиқат, шеър тили сирли, уни оддий мантиқ тили билан сўзлаб бериш, бировга тушунтириш қийин, туйғуларни тўлалигича бировга гапириб бериш мушкул.

REFERENCES

1. Б.Карим. XX аср ўзбек шеърияти антологияси. Сўз боши. Т., Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. 3-бет.
2. Эшқобил Шукур. Ҳамал айвони. Т., Шарқ, 2002, 5-бет
3. Д.Куროнов ва б. Адабиётшунослик луғати.Т, Академнашр. 2010. –Б 44.
4. Эргашова С. ЭШҚОБИЛ ШУКУР ШЕЪРИЯТИДА БАДИИЙ ОБРАЗ ТАКОМИЛИ //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2022. – Т. 1. – №. 24. – С. 8-10.
5. Эргашева С. ЭШҚОБИЛ ШУКУР ШЕЪРИЯТИДА БАДИИЙ ОБРАЗ ТАКОМИЛИ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. B2. – С. 478-484.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH